

AUDITORÍA

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y realizar una revisión de los procedimientos que se llevan a cabo en una empresa

- MARÍA GABRIELA OCHOA CUÉLLAR
- BLANCA JOHANNA PEREZ FERNANDEZ

PRINCIPIOS

- INTEGRIDAD**
Soporte del profesionalismo del auditor. Se debe desempeñar el trabajo éticamente con honestidad, responsabilidad y de forma imparcial
- CONFIDENCIALIDAD**
Garantizar la seguridad de la información y la responsabilidad de uso y protección de la misma
- INDEPENDENCIA**
En lo posible los auditores deben ser independientes al proceso o actividad auditada, con el fin de asegurar la objetividad de los resultados
- ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA**
Evidencia verificable, tomada de la información disponible
- ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO**
Se consideran riesgos y oportunidades, para la planeación y desarrollo de las auditorías
- PRESENTACIÓN IMPARCIAL**
Se debe notificar la información con veracidad y exactitud, incluyendo las dificultades. De forma ser veraz, objetiva, clara, completa
- CUIDADO PROFESIONAL**
Conocer la importancia de la tarea y la confianza depositada para realizar la labor

ETAPAS

- PLANEAR**
 - ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
En donde se identifiquen necesidades, expectativas, características o requisitos de procesos, productos, servicios y proyectos, y cualquier cambio en ellos
 - DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
Identificar y presentar al cliente de la auditoría los riesgos y oportunidades identificados
 - ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
 - Roles, responsabilidades y competencias de la persona que gestiona el programa de auditoría.
 - Alcance del programa.
 - Determinación de los recursos del programa.
- HACER**
 - IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA
 - Definir los objetivos, alcance y criterio para una auditoría individual
 - Seleccionar y determinar los métodos de auditoría
 - Selección de los miembros del equipo auditor
 - Asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor.
 - Gestión del resultado del programa
- VERIFICAR**
 - SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
Asegurando y evaluando el cumplimiento de los cronogramas y objetivos, el desempeño de los miembros del equipo auditor
- ACTUAR**
 - REVISIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA
La persona responsable de la gestión del programa de auditoría y el cliente de la auditoría deberían revisar el programa de auditoría para evaluar si sus objetivos se han logrado

ELEMENTOS

- OBJETIVOS**
 - ALCANCE**
Se identifica la organización, funciones y procesos a ser auditados.
 - CRITERIOS DE AUDITORÍA**
 - DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**
 - Ubicaciones
 - Fechas
 - Tiempo y duración
- NECESIDADES DEL EQUIPO AUDITOR**
 - Recorrido por instalaciones.
 - Acceso a la información
 - ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR**
 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS**